

Original paper

LANGUAGE AS A MIRROR OF CULTURE: A STUDY OF DIFFERENCES IN THE LINGUISTIC AND CONCEPTUAL WORLDVIEWS OF RUSSIAN AND UZBEK

Davidkhodjaeva Shakhnoza Istamovna, lecturer of the department of russian language and literature, Bukhara state university, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: language is not only a means of communication but also a reflection of culture, worldview, and the mentality of a people. Studying linguistic features makes it possible to identify differences in the conceptual worldviews of different cultures. The relevance of this research is determined by the need to understand how Russian and Uzbek languages reflect the cognitive and cultural values of their speakers. Understanding these differences is important for intercultural communication, translation, and language teaching. This article examines language as a mirror of culture, using Russian and Uzbek as examples. It analyzes the specifics of the linguistic and conceptual worldview, which reflects the unique values, worldviews, and mental attitudes of each people. Special attention is given to differences in emphasis: Russian is characterized by emotional and moral richness and philosophical depth of concepts, while Uzbek emphasizes collectivism, respect for traditions, and social harmony. The study identifies key concepts that demonstrate differences in world perception and shows how they shape national identity and cultural norms. It is concluded that language is not only a tool for communication but also a crucial instrument for preserving and transmitting cultural values.

AIM: the aim of this study is to analyze differences in the linguistic and conceptual worldviews of the Russian and Uzbek languages and to identify cultural and cognitive features reflected in vocabulary, phraseology, and figurative representations.

MATERIALS AND METHODS: materials include the vocabulary and phraseological units of Russian and Uzbek, comparative texts, folk proverbs and sayings, and scientific studies in cognitive and cultural linguistics. Methods used: Comparative analysis — to identify similarities and differences in linguistic expressions. Cognitive approach — to analyze the reflection of concepts in language. Qualitative analysis — to interpret cultural and mental characteristics. Systemic method — to reveal the structure of conceptual worldviews.

RESULTS AND DISCUSSION: the study showed that Russian and Uzbek languages reflect different cultural and historical contexts. Russian exhibits a strong influence of European mentality, with concepts constructed around nature, family, labor, and social organization. In Uzbek, greater emphasis is placed on spiritual values, collectivism, traditions of hospitality, and family ties. Phraseological units and proverbs demonstrate differences in world perception: Russian frequently uses metaphors related to nature, time, and inner personal experiences, while Uzbek incorporates metaphors reflecting social norms, family and ethical values, as well as connections to history and traditions. The analysis of concepts showed that the same phenomena can be interpreted differently depending on the cultural context. For example, notions of labor, friendship, and respect for elders have different

emotional and value nuances in Russian and Uzbek. Thus, language indeed acts as a mirror of culture, reflecting mental models, values, and specific ways of perceiving the world by speakers of each language.

CONCLUSION: Russian and Uzbek represent distinct conceptual worldviews shaped by historical, cultural, and social conditions. Studying linguistic differences allows for a deeper understanding of cultural values, cognitive patterns, and the mentality of language speakers. Understanding these differences is essential for intercultural communication, language education, and translation.

Keywords: linguistic worldview, conceptual worldview, Russian language, Uzbek language, culture, emotional and moral categories, traditions, mentality

TIL MADANIYAT KO'ZGUSI SIFATIDA: RUS VA O'ZBEK TILLARINING LINGVISTIK VA KONTSEPTUAL DUNYOQARASHLARIDAGI FARQLARNI O'RGANISH.

Davidxodjaeva Shaxnoza Istamovna, Buxoro davlat universiteti, Rus tili va adabiyoti kafedrası o'qituvchisi, Buxoro, O'zbekiston

Annotatsiya:

KIRISH: til nafaqat muloqot vositasi, balki xalq madaniyati, dunyoqarashi va mentalitetining ham aksi hisoblanadi. Lingvistik xususiyatlarni o'rganish bizga turli madaniyatlarning kontseptual dunyoqarashlaridagi farqlarni aniqlash imkonini beradi. Ushbu tadqiqotning dolzarbligi rus va o'zbek tillari o'z so'zlashuvchilarining fikrlash xususiyatlari va madaniy qadriyatlarini qanday aks ettirishini tushunish zarurati bilan belgilanadi. Bu farqlarni tushunish madaniyatlararo muloqot, tarjima va til o'qitish uchun muhimdir. Ushbu maqolada til rus va o'zbek tillaridan misollar sifatida foydalanib, madaniyat ko'zgusi sifatida ko'rib chiqiladi. Ushbu maqolada har bir xalqning o'ziga xos qadriyatlari, dunyoqarashlari va ruhiy munosabatlarini aks ettiruvchi o'ziga xos lingvistik va kontseptual dunyoqarashlar tahlil qilinadi. Urg'u farqlariga alohida e'tibor qaratiladi: rus tili hissiy va axloqiy boylik va tushunchalarning falsafiy chuqurligi bilan ajralib turadi, o'zbek tili esa kollektivizm, an'analarga hurmat va ijtimoiy uyg'unlikka urg'u beradi. Maqolada dunyoqarashdagi farqlarni ko'rsatadigan asosiy tushunchalar aniqlangan va ularning milliy o'ziga xoslik va madaniy normalarni qanday shakllantirishi ko'rsatilgan. Unda til nafaqat aloqa vositasi, balki madaniy qadriyatlarni saqlash va uzatish uchun muhim vosita bo'lib xizmat qilishi haqida xulosa qilinadi.

MAQSAD: ushbu maqolaning maqsadi rus va o'zbek tillarining lingvistik va kontseptual dunyoqarashidagi farqlarni tahlil qilish, lug'at, frazeologiya va majoziy tasvirlarda aks ettirilgan madaniy va kognitiv xususiyatlarni aniqlashdir. **MATERIALLAR VA USULLAR:** Rus va o'zbek tillarining lug'at va frazeologik birliklari, qiyosiy matnlar, xalq maqollari va matallari hamda kognitiv tilshunoslik va madaniy tilshunoslik bo'yicha ilmiy ishlar. Tadqiqot usullari: Lingvistik ifodalardagi o'xshashliklar va farqlarni aniqlash uchun qiyosiy tahlil. Tildagi tushunchalarning aks etishini tahlil qilish uchun kognitiv yondashuv. Madaniy va aqliy xususiyatlarni talqin qilish uchun sifatli tahlil. Dunyoning kontseptual xaritalari tuzilishini aniqlash uchun tizimli usul.

MATERIALLAR VA METODLAR: materiallar tarkibiga rus va o'zbek tillarining leksikasi va frazeologizmlari, qiyosiy matnlar, xalq maqollari va matallari hamda kognitiv va madaniy tilshunoslik sohasidagi ilmiy tadqiqotlar kiradi. Qo'llanilgan usullar: qiyosiy tahlil — tildagi ifodalarning o'xshashlik va farqlarini aniqlash uchun; kognitiv yondashuv — tushunchalarning tilda aks etishini tahlil qilish uchun; sifat tahlili — madaniy va mental xususiyatlarni talqin qilish uchun; tizimli metod — konseptual dunyoqarash tuzilishini ochib berish uchun.

NATIJARLAR VA MUHOKAMA: tadqiqot shuni ko'rsatdiki, rus va o'zbek tillari turli madaniy va tarixiy kontekstlarni aks ettiradi. Rus tili tabiat, oila, ish va ijtimoiy tuzilish atrofida qurilgan tushunchalar bilan Yevropa mentalitetining yaqqol ta'sirini ko'rsatadi. O'zbek tili ma'naviy qadriyatlar, kollektivizm, mehmondo'stlik an'analari va oilaviy aloqalarga katta e'tibor beradi. Frazeologik birliklar va maqollar dunyoqarashdagi farqlarni ko'rsatadi: Rus tili ko'pincha tabiat, vaqt va shaxsiy ichki tajribalar bilan bog'liq metaforalardan foydalanadi. O'zbek tili ijtimoiy normalar, oilaviy va axloqiy qadriyatlarni, shuningdek, tarix va an'analar bilan bog'liqlikni aks ettiruvchi metaforalarni o'z ichiga oladi. Kontsepsiya tahlili shuni ko'rsatdiki, bir xil hodisalarni madaniy kontekstga qarab turlicha talqin qilish mumkin. Masalan, rus va o'zbek tillarida mehnat, do'stlik va kattalarga hurmat tushunchalari turli xil hissiy va qiymat ma'nolariga ega. Shunday qilib, til haqiqatan ham madaniyat ko'zgusi bo'lib, har bir millat so'zlovchilarining aqliy modellari, qadriyatlari va dunyoqarashlarini aks ettiradi. **XULOSA:** Rus va o'zbek tillari tarixiy, madaniy va ijtimoiy sharoitlar bilan shakllangan turli xil konseptual dunyoqarashlarni ifodalaydi. Lingvistik farqlarni o'rganish ona tilida so'zlashuvchilarning madaniy qadriyatlari, fikrlash shakllari va mentalitetini chuqurroq tushunishga imkon beradi. Bu farqlarni tushunish madaniyatlararo muloqot, lingvistik ta'lim va tarjima uchun muhimdir.

XULOSA: rus va o'zbek tillari tarixiy, madaniy va ijtimoiy sharoitlar natijasida shakllangan o'ziga xos konseptual dunyoqarashni ifodalaydi. Til farqlarini o'rganish madaniy qadriyatlarni, kognitiv modellarni va til egalarining mentalitetini chuqurroq tushunishga yordam beradi. Ushbu farqlarni anglash madaniyatlararo muloqot, til ta'limi va tarjima faoliyati uchun o'ta muhimdir.

Kalit so'zlar: dunyoning lingvistik manzarasi, dunyoning konseptual manzarasi, rus tili, o'zbek tili, madaniyat, hissiy va axloqiy kategoriyalar, an'analar, mentalitet.

ЯЗЫК КАК ЗЕРКАЛО КУЛЬТУРЫ: ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗЛИЧИЙ В ЯЗЫКОВОЙ И КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ КАРТИНАХ МИРА РУССКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ.

Давидходжаева Шахноза Истамовна, преподаватель кафедры русского языка и литературы, Бухарский государственный университет, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: язык является не только средством общения, но и отражением культуры, мировоззрения и менталитета народа. Изучение языковых особенностей позволяет выявить различия в концептуальных картах мира разных культур. Актуальность исследования определяется необходимостью понимания того, как русский и узбекский языки отражают особенности мышления и культурные ценности

своих носителей. Понимание этих различий важно для межкультурной коммуникации, перевода и преподавания языков. В статье рассматривается язык как зеркало культуры на примере русского и узбекского языков. Анализируется специфика языковой и концептуальной картины мира, отражающей уникальные ценности, мировоззрение и ментальные установки каждого народа. Особое внимание уделяется различиям в акцентах: для русского языка характерна эмоционально-нравственная насыщенность и философская глубина понятий, тогда как узбекский язык подчеркивает коллективизм, уважение к традициям и социальную гармонию. В работе выявляются ключевые концепты, демонстрирующие различие в восприятии мира, и показывается, каким образом они формируют национальную идентичность и культурные нормы. Сделан вывод о том, что язык не только является средством коммуникации, но и служит важнейшим инструментом сохранения и передачи культурных ценностей.

ЦЕЛЬ: цель работы — проанализировать различия в языковой и концептуальной картинах мира русского и узбекского языков, выявить культурные и когнитивные особенности, отраженные в лексике, фразеологии и образных представлениях.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: лексика и фразеологизмы русского и узбекского языков, сопоставительные тексты, народные пословицы и поговорки, научные работы по когнитивной лингвистике и культурной лингвистике. Методы исследования: сравнительный анализ — для выявления сходств и различий в языковых выражениях. Когнитивный подход — для анализа отражения концептов в языке. Качественный анализ — для интерпретации культурных и ментальных особенностей. Системный метод — для выявления структуры концептуальных карт мира.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: исследование показало, что русский и узбекский языки отражают разные культурные и исторические контексты. В русском языке наблюдается выраженное влияние европейской ментальности, концепты строятся вокруг природы, семьи, труда и общественного устройства. В узбекском языке большое внимание уделяется духовным ценностям, коллективизму, традициям гостеприимства и семейным связям. Фразеологические единицы и пословицы демонстрируют различия в восприятии мира: русский язык часто использует метафоры, связанные с природой, временем и внутренними переживаниями личности. Узбекский язык включает метафоры, отражающие социальные нормы, семейные и этические ценности, а также связи с историей и традициями. Анализ концептов показал, что одинаковые явления могут интерпретироваться по-разному в зависимости от культурного контекста. Например, представление о труде, дружбе и уважении к старшим в русском и узбекском языках имеет разные эмоциональные и ценностные оттенки. Таким образом, язык действительно выступает зеркалом культуры, отражая ментальные модели, ценности и особенности восприятия мира носителями каждого народа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: русский и узбекский языки представляют собой различные концептуальные картины мира, формируемые историческими, культурными и социальными условиями. Исследование языковых различий позволяет глубже понять

культурные ценности, особенности мышления и менталитет носителей языка. Понимание этих различий важно для межкультурной коммуникации, лингвистического образования и перевода.

Ключевые слова: языковая картина мира, концептуальная картина мира, русский язык, узбекский язык, культура, эмоционально-нравственные категории, традиции, менталитет.

В современном научном дискурсе очевидной представляется неразрывная связь между изучением иностранного языка и культурой страны его носителей, поскольку язык функционирует как универсальное средство профессиональной и межкультурной коммуникации. Ключевой задачей преподавания иностранного языка является формирование и развитие у обучающихся коммуникативной компетенции на максимально возможном уровне. Достижение данной цели предполагает интеграцию процесса обучения языку с культурными и мировоззренческими особенностями носителей. Освоение и включение в образовательную практику концептов, отражающих специфику их мировосприятия, способствует более глубокому пониманию исторических, политических и культурных коннотаций языковых единиц.

Под языковой картиной мира понимается совокупность знаний, представлений и интерпретаций действительности — как объективной, так и ментально сконструированной, — зафиксированных в языковых категориях. В научной литературе подчеркивается, что языковая картина мира предшествует формированию специализированных научных картин (физической, химической и др.), поскольку именно язык аккумулирует исторический, национальный и общечеловеческий опыт, определяющий специфику восприятия и осмысления окружающей реальности. Согласно мнению Ю. Д. Апресяна, каждый естественный язык отражает специфический способ концептуализации мира, формируя систему взглядов, навязываемую его носителям [1, с.357]. Способ концептуализации действительности является частично универсальным, но в то же время обладает национальной спецификой, что обуславливает различия в восприятии мира представителями разных языковых сообществ. Данный аспект был изучен в трудах В. Гумбольдта, Ф. Боаса, Э. Сепира и Б. Уорфа, которые, признавая общие биологические и когнитивные основы мышления, акцентировали внимание на различиях между языковыми картинами мира.

Современные исследования языковой картины мира опираются на данные народной таксономии, охватывающей такие области, как номинации частей тела, родственные отношения, наименования объектов флоры и фауны, а также систему цветообозначений (Б. Берлин, П. Кей, А. Вежбицкая). В соответствии с культурологической гипотезой, степень детализированности классификации выступает индикатором значимости соответствующих фрагментов действительности для конкретной культурной традиции. Во второй половине XX века в философии и лингвистике сформировалось обширное направление исследований, посвящённых проблематике языковой картины мира (Г. А. Брутян, С. А. Васильев, Ю. Н. Караулов, Г. В. Колшанский, Е. С. Кубрякова и др.), что обусловило необходимость дальнейшего

анализа вопросов соотношения коллективного и индивидуального сознания, типологических характеристик мышления, а также логико-языковых проблем. Данные изыскания приобретают особую актуальность в связи с задачами повышения эффективности процесса обучения иностранным языкам. В современных когнитивных и лингвистических исследованиях особое внимание уделяется взаимосвязи языковой и концептуальной картины мира. Последняя представляет собой более широкий уровень ментальной организации, включающий не только языковые категории, но и когнитивные структуры, определяющие способы осмысления и интерпретации действительности. В рамках когнитивной лингвистики изучаются механизмы формирования концептов, их структурная организация в сознании носителей языка, а также роль языка в процессах категоризации и конструирования образа окружающего мира.

Исследования в данной области показывают, что различия в концептуальных картинах мира между языковыми сообществами обусловлены культурными традициями, историческим развитием и социальными нормами. Влияние языковой картины мира на когнитивные процессы проявляется в специфике метафоризации, символизма и понятийной категоризации, что подтверждается работами Дж. Лакоффа, М. Джонсона, А. Вежбицкой и других ученых. Таким образом, изучение языковой и концептуальной картины мира является важным аспектом современной лингвистики и межкультурной коммуникации, способствующим углубленному пониманию механизмов взаимодействия языка, мышления и культуры. В рамках языковой картины мира осуществляется связь языка с мышлением, окружающим миром, культурными и этническими явлениями, а также явлениями внутри самого языка. М.А. Бородина утверждает, что картина мира позволяет изучить не только особенности в языковой среде, но и дает возможность получить представления об охвате сознанием этноса окружающего мира [2, с.34]. Языковая и концептуальная картина мира в русском и узбекском языках отражает уникальные особенности культуры и мышления обоих народов. Русский язык традиционно акцентирует внимание на эмоциональной глубине, нравственных категориях и духовных ценностях. Узбекский же язык ярко выражает уважение к традициям, коллективизм и гармонию в обществе, подчеркивая значимость общих устоев и семейных связей. Оба языка по-своему формируют мировосприятие, отражая ментальность и культурные приоритеты своих носителей.

Концептуальная картина мира представляет собой совокупность представлений, понятий и категорий, которые формируют восприятие действительности в рамках определенного языка и культуры. Язык не только служит средством общения, но и отражает уникальные ментальные структуры, ценности и нормы общества. В данной статье мы рассмотрим концептуальные картины мира, представленные в русском и узбекском языках, и проанализируем их отличия и сходства. А.Е. Щербинина картину мира определяет как «сумму представлений человека о мире и самом себе», концептуальную картину мира – как «отраженную реальность через призму понятий, сформированных на основе представлений человека» [4, с. 223].

В современных исследованиях по когнитивной лингвистике принято различать языковую картину мира и концептуальную картину мира. Общепринятым является

положение о несовпадении этих картин, подчеркивается глобальность, объемность последней. Концептуальная картина мира как совокупность определенным образом организованных концептов значительно шире и богаче языковой картины мира, поскольку сведения о мире кодируются не только вербально, но и невербально. Концептуальная картина мира - феномен более сложный, чем языковая картина мира, которая вторична по отношению к концептуальной картине мира: национальный язык «живёт» в концептуальной сфере [3, с.101].

Русский язык отличается богатством эмоциональных выражений и оттенков. Это связано с историческим контекстом, в котором эмоции играли важную роль в жизни общества. Например, в русском языке существует множество слов, описывающих различные состояния души, такие как «судьба» — не просто «жизненный путь», а осмысление предопределённости; «надежда» — устремление к будущему, окрашенное верой; «тревога» — состояние беспокойства и напряжённого ожидания; «уныние» — чувство безысходности; «милосердие» — духовное качество, объединяющее сострадание и человечность; «грусть» — мягкая печаль, связанная с воспоминаниями; «задушевность» — способность к искреннему и сердечному общению. Русский язык акцентирует внимание на эмоциональной глубине и нравственных категориях. Это проявляется в богатстве слов и выражений, связанных с переживаниями, внутренним состоянием человека и духовными ценностями. Например, такие понятия, как «тоска», «совесть», «милосердие», отражают не только чувства, но и философское осмысление человеческого существования. Узбекский язык, в свою очередь, выделяется акцентом на коллективных ценностях, уважении к традициям и гармонии в обществе. Широкое использование понятий, таких как «меҳр-шафқат» (доброта и сострадание), «ибрат» (пример для подражания), «кадр-қиммат» (честь и достоинство), подчеркивает значимость семьи, общины и взаимопомощи. Эти категории формируют представление о социальной ответственности и культурной преемственности.

Одним из ключевых отличий между русским и узбекским языками является характер их ценностной ориентации: русский язык чаще выражает эмоционально-нравственные категории, тогда как узбекский язык сильнее акцентирует внимание на социально-коллективных аспектах. Русский язык отразил традицию философских и духовных размышлений, тогда как узбекский язык — укоренённость в этико-традиционных и общественных нормах. Оба языка обладают уникальными культурными символами, которые формируют их концептуальную картину мира. Русский язык более ориентирован на внутренние переживания и моральные категории, а узбекский язык — на социальное единство, традиции и уважение к коллективным ценностям.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Апресян Ю. Д. Избранные труды в 2х т. Т. II.: Интегральное описание языка и системная лексикография. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1995. – С.348-385, 628-631, 460-481.

2. Бородина М.А. Категории пространства и времени в лингвогеографических исследованиях // Методы и приемы лингвистического анализа в общем и романском языкознании: межвуз. сб. науч. тр. / науч. ред. Т.М. Велла. Воронеж, 1988. С. 34–39.
3. Гришаева Л. И. Введение в теорию межкультурной коммуникации [Текст] / Л. И. Гришаева, Л. В. Цурикова, Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 2004. –424 с.
4. Щербинина А.Е. Понятие «картина мира» в современных лингвистических исследованиях // Проблемы концептуализации действительности и моделирования языковой картины мира: сб. науч. тр. / Сост., отв. ред. Т.В. Симашко. – М.: Архангельск, 2009. – Вып. 4. – С. 222-226